

УДК 005.52:339.37

DOI

**МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МИКРОСРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

ЛУКАШОВА М.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
предприятия и управления персоналом
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени
М. Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрен предложенный научно-методический подход к комплексной оценке микросреды предприятия розничной торговли, основанный на трёх базисах: оценке клиентоориентированности предприятия розничной торговли (потребительской привлекательности, потребительской лояльности и пространственного взаимодействия), анализе эффективности сотрудничества с поставщиками и интенсивности зональной конкуренции.

Ключевые слова: стратегия, внешняя среда, микросреда, клиентоориентированность, потребительская привлекательность, лояльность, поставщики, зональная конкуренция

**METHODOLOGICAL TOOLKIT OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE
INFLUENCE OF MICRO ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FORMATION OF
THE STRATEGY OF THE RETAIL TRADE ENTERPRISE**

LUKASHOVA M.A.,
Cand. econom. sci., Associate Professor of the
Department of Enterprise Economics and Personnel
Management
GO VPO «Donetsk National University of Economics
and Trade named after M. Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article considers the proposed scientific and methodological approach to a comprehensive assessment of the microenvironment of a retail enterprise based on three bases: an assessment of the customer focus of a retail enterprise (consumer attractiveness, consumer loyalty and spatial interaction), an analysis of the effectiveness of cooperation with suppliers and the intensity of zonal competition.

Keywords: strategy, external environment, microenvironment, customer focus, consumer attractiveness, loyalty, suppliers, zonal competition

Актуальность. В условиях нестабильности бизнес-среды хозяйствующие субъекты подвержены воздействию различных дестабилизирующих факторов и сил, содержание, степень и вектор воздействия которых в каждый конкретный временной промежуток характеризуются уникальным набором элементов, которые могут нести как угрозу, так и импульс развития.

В связи с этим особую актуальность приобретает поиск альтернативных решений в системе стратегического управления предприятием, возрастает роль и

значение процесса разработки и реализации стратегии предприятия на основе максимального использования имеющегося потенциала. Для определения целей формирования стратегии предприятия объективным и логичным является исследование факторов внешней среды, оказывающих прямое воздействие на деятельность хозяйствующего субъекта, т.е. элементов микросреды, с которыми предприятие розничной торговли находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что само предприятие может существенно влиять на характер и содержание этого взаимодействия и тем самым активно участвовать в формировании новых возможностей и предотвращении появления угроз. В данном аспекте микросреда представляет собой «среду задач», которая «...имеет свою структуру и компоненты, оказывает воздействие на все аспекты деятельности предприятия, а её исследование позволяет собрать необходимую плано-прогнозную информацию, выявить сильные и слабые стороны предприятия, оценить существующие возможности и угрозы» [1, с. 74].

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие теории и методологии оценки влияния факторов микросреды предприятия внесён отечественными и зарубежными учёными. Различные теоретико-методологические аспекты оценки факторов микросреды предприятия являются предметом научных исследований таких учёных: Т.Л. Иванова, М.А. Мызникова, Е.Ю. Депутатова, М.А. Перельман, Ж.Ж. Ламбен, А.И. Барбарук, Т.Б. Бердникова, К.А. Нефёдова, И.И. Савельев, В.Е. Конюхова, Н.С. Подходова, И. Дзёбко, Т.Б. Бердникова, Г.В. Берестевич, Ю.В. Шипко, В.В. Синюков, М.А. Облогин, Т.О. Загорна и многих других. Однако, наряду со значительным интересом к исследованию проблемы оценки факторов микросреды предприятия со стороны учёных и специалистов, не существует единого понимания набора факторов микросреды, а предложенный методический инструментарий неоднозначен и имеет противоречивый характер. Таким образом, отсутствие универсального диагностического инструментария оценки факторов микросреды предприятия розничной торговли обуславливает необходимость дальнейших разработок в данном направлении.

Цель статьи – разработать методический инструментарий оценки факторов микросреды предприятия розничной торговли на основе интегрированного подхода.

Изложение основного материала исследования. Современные экономические системы (хозяйствующие субъекты) функционируют в условиях динамичного (прямого и косвенного) воздействия различных факторов и сил, составляющих внешнюю среду. С учётом того, что организация способна в большей мере воздействовать на окружающую её микросреду (факторы прямого воздействия) в составе потребителей, партнёров, конкурентов и других стейкхолдеров, с которыми у неё сложились прямые или косвенные взаимоотношения, понизить степень её неопределённости и создать в ней возможности [2, с. 334] на начальном этапе стратегического анализа осуществим оценку взаимодействия предприятия розничной торговли с потребителями.

При этом следует учесть, что «...качество торгового обслуживания остаётся одним из важнейших параметров для сохранения конкурентоспособных позиций торгового предприятия, когда оно, с одной стороны, способствует решению конкретной проблемы и мотивирует к покупке товаров, а с другой – соответствует ожиданиям покупателей или даже превосходит их. Качественное торговое обслуживание обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество и играет решающую роль в формировании взаимоотношений между торговой организацией и её целевой аудиторией» [3, с. 96].

Провести комплексную оценку эффективности взаимодействия предприятия и потребителя позволяет модель, предложенная У. Дж. Рейли. Эта модель взаимодействия имеет вид [4]:

$$Z_{bc} = k \times m_b^{\beta_b} \times m_c^{\beta_c} \times m_{bc}^{\beta_b}, \quad (1)$$

где Z_{bc} – взаимодействие между предприятием b и потребителем c ;
 m_b – характеристики предприятия розничной торговли b ;
 m_c – характеристики потребителя c ;
 k – константа (0,05);
 $\beta_b, \beta_c, \beta_{bc}$ – оцениваемые параметры;
 d_{bc} – шаговая доступность предприятия розничной торговли.

Для формирования оценочных характеристик предприятия розничной торговли (m_b) считаем целесообразным использовать концепцию магазина, которую предложил французский маркетолог Жан-Жак Ламбен, согласно которой каждый магазин может быть описан шестью характеристиками [5, с. 305]: степенью близости магазина к покупателям, уровнем торгового обслуживания, ассортиментом предлагаемых и постоянно находящихся в продаже товаров, уровнем предлагаемых данным магазином цен и их диапазоном, и атмосферой магазина, под которой понимают комплекс факторов, оказывающих влияние на психологическое состояние покупателя, ориентированных на формирование положительного эмоционального фона совершения покупки [6, с. 42]. Для характеристики потребительской привлекательности предприятия розничной торговли предложен интегрированный показатель, расчёт которого основывается на методе рейтинговой оценки [7, с. 202].

Для идентификации уровня потребительской привлекательности предприятия предлагается соблюдение определённой шкалы распределения интегрированного показателя (табл. 1).

Таблица 1

Шкала распределения диапазона значений интегрированного показателя уровня потребительской привлекательности предприятия розничной торговли (авторская разработка)

Значение	Уровень потребительской привлекательности
$[m_{b_{\min}}^{\beta_b}; m_{b_{\min}}^{\beta_b} + h]$	низкий
$[m_{b_{\min}}^{\beta_b} + h; m_{b_{\min}}^{\beta_b} + 2h]$	средний
$[m_{b_{\min}}^{\beta_b} + 2h; m_{b_{\max}}^{\beta_b}]$	высокий

Для оценки эффективности взаимодействия предприятия розничной торговли с потребителями и определения характера потребителя предложен интегрированный показатель потребительской лояльности. Данный показатель представляет собой совокупность рациональных и эмоциональных выгод для потребителя [8, с. 33].

Для определения параметров интегрированного показателя потребительской лояльности разработана анкета, на основе усреднённых результатов которой был установлен характерный для каждого предприятия розничной торговли тип потребителя (утилитарист или гедонист [9, с. 655]) с учётом характерного для них покупательского поведения.

Исходя из диапазона значений интегрированного показателя потребительской лояльности, определяется тип покупателей (табл. 2).

Таблица 2

Шкала распределения диапазона значений интегрированного показателя потребительской лояльности

Диапазон значений интегрированного показателя потребительской лояльности	Тип покупателя
$[m_{b_{\min}}^{\beta_b}; m_{b_{\min}}^{\beta_b} + h]$ [0 – 0,60]	утилитарист
$[m_{b_{\min}}^{\beta_b} + h; m_{c_{\max}}^{\beta_c}]$ [0,60 – 1,00]	гедонист

На основе проведенных выше результатов расчётов интегрированных показателей потребительской привлекательности ($m_b^{\beta_b}$) и потребительской лояльности ($m_c^{\beta_c}$), а также с учётом обобщённых усреднённых оценок территориальной доступности предприятия розничной торговли к покупателю ($m_{bc}^{\beta_{bc}}$) предложен комплексный показатель клиентоориентированности предприятия розничной торговли (Z_{bc}).

Учитывая, что параметры модели клиентоориентированности предприятия розничной торговли (Z_{bc}) являются разнонаправленными показателями, а также то, что они измеряются разными величинами (коэф., метр), для оценки был использован подход, основанный на вычислении площади фигуры, сторонами которой являются параметры модели клиентоориентированности. Учитывая, что модель клиентоориентированности предприятия розничной торговли (Z_{bc}) состоит из трёх ключевых параметров, то расчёт комплексного показателя может быть осуществлён на основе формулы Герона [10, с. 170]).

С целью лингвистической оценки уровня клиентоориентированности предприятия розничной торговли на основе использования формулы разработана шкала (табл. 3).

Таблица 3

Шкала определения уровня клиентоориентированности предприятия розничной торговли (авторская разработка)

Диапазон изменений комплексного показателя клиентоориентированности (Z_{bc})	Уровень клиентоориентированности
[0 – 0,49]	низкий (Н)
[0,50 – 0,49]	средний (С)
[0,60 – 0,69]	достаточно высокий (ДВ)
[0,70 – 1]	высокий (В)

Для оценки эффективности сотрудничества предприятия розничной торговли с поставщиками рекомендовано использование показателей баланса, отражающих величину и скорость дебиторской и кредиторской задолженностей. Учитывая особенности организации расчётов в розничной торговле, соотношение указанных показателей позволит определить финансовые проблемы, возникающие при расчётах с поставщиками, а также оценить ситуацию относительно текущей платёжеспособности хозяйствующего субъекта. Данные аспекты деятельности предприятия исследованы в работе И. Дзёбо [11], по результатам которой сформирована матрица, позволяющая оценить эффективность работы с поставщиками в финансовом аспекте (рис. 1).

Соотношение	Тдз > Ткз	Тдз = Ткз	Тдз < Ткз
ДЗ > КЗ*	КВАДРАНТ 1	КВАДРАНТ 2	КВАДРАНТ 3
ДЗ = КЗ	КВАДРАНТ 4	КВАДРАНТ 5	КВАДРАНТ 6
ДЗ < КЗ	КВАДРАНТ 7	КВАДРАНТ 8	КВАДРАНТ 9

Рис. 1. Матрица эффективности сотрудничества предприятий розничной торговли с поставщиками

С целью количественной оценки эффективности сотрудничества предприятия розничной торговли с поставщиками использована логическая функция Е.К. Харрингтона [7, с. 36]:

$$I_c = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n d_i}; \quad (2)$$

$$d_i = \exp[-\exp(-f_i)], \quad (3)$$

где n – количество показателей, используемых для оценки эффективности сотрудничества предприятия розничной торговли с поставщиками;

\exp – принятое значение экспоненты;

d_i – частичная функция, определённая в соответствии со шкалой Харрингтона;

f_i – ранг значимости частных показателей оценки эффективности сотрудничества с поставщиками (табл. 4, 5).

Таблица 4

Шкала рангов значимости Е.К. Харрингтона

Величина ранга	Определение
1	незначительное влияние
3	умеренное влияние
5	существенное влияние
7	значительное влияние
9	очень сильное влияние
2, 4, 6, 8	промежуточные значения

Сформировано автором на основе [7, с. 52]

Таблица 5

Вербально-числовая шкала желательности Харингтона

Лингвистическая оценка	Интервалы значений функции желательности $d(i)$
очень хорошо	1,00 – 0,80
хорошо	0,80 – 0,63
удовлетворительно	0,63 – 0,37
плохо	0,37 – 0,20
очень плохо	0,20 – 0,00

Сформировано автором на основе [12, с. 52]

Таким образом, результаты проведенной оценки выступают основой для формирования базы портфеля антикризисных мероприятий в аспекте взаимоотношений предприятия розничной торговли с поставщиками.

Важным этапом формирования антикризисной стратегии предприятия розничной торговли является анализ конкуренции. Мы полностью поддерживаем подход, при котором анализ рыночной ситуации и конкуренции на рынке необходимо осуществлять с учётом зоны деятельности (обслуживания) предприятия розничной торговли [13, с. 278].

Отметим, что зоной обслуживания предприятия розничной торговли формата «Магазин у дома» является жилищная зона, в которой «...конкурентная борьба ограничивается однопрофильными по специализации магазинами, зоны обслуживания которых пересекаются» [13, с. 278]. Графически схему сектора конкурентной борьбы между предприятиями розничной торговли формата «Магазин у дома» можно представить следующим образом (рис. 2):

Условные обозначения:

- M_1 – i -ое предприятие розничной торговли;
- M_2 – конкурент i -го предприятия розничной торговли;
- α – угол конкурентного влияния (30^0 - 150^0);
- H – расстояние между M_1 и M_2 ;
- S_{zc} – зона непосредственной зональной конкуренции M_1 и M_2 (сектор конкурентной борьбы)

Рис. 2. Схема сектора конкурентной борьбы предприятий розничной торговли M_1 и M_2 [13, с. 280]

Исходя из рис. 2, можно проследить следующую закономерность: чем меньше расстояние между предприятиями розничной торговли формата «Магазин у дома» (точками M_1 и M_2) конкурентное давление увеличивается. Соответственно, чем дальше друг от друга расположены предприятия розничной торговли, тем сила конкурентного влияния меньше.

Для оценки интенсивности зональной конкуренции для зоны обслуживания предприятий розничной торговли предлагается использовать предложенную шкалу [13, с. 281] (табл. 6).

Таблица 6

Шкала оценки интенсивности зональной конкуренции для зоны обслуживания двух предприятий розничной торговли

Оценка конкуренции	Расстояние между предприятиями розничной торговли формата «Магазин у дома», метры (H)	Угол конкурентного влияния (α)	Средняя площадь зоны обслуживания на основе радиуса $R = 500\text{ м}^2$ (S_{sec})	Площадь сектора конкурентной борьбы (S_{zc}) $S_{zc} = 2 \times \frac{1}{2} R^2 \left(\frac{\pi\alpha}{180^0} - \sin \alpha \right)$	Интенсивность зональной конкуренции ($I_{\text{sec}} = S_{zc} / S_{\text{sec}}$)
очень низкая	больше 966	30^0	500	5898	0,0075
низкая	866 – 965	60^0	500	45292	0,0576
средняя	708 – 865	90^0	500	142698	0,1817
высокая	500 – 707	120^0	500	307092	0,3912
очень высокая	260 – 499	150^0	500	529498	0,6745

Сформировано автором на основе [13, с. 280]

Таким образом, интенсивность конкуренции предприятия розничной торговли в зоне обслуживания определяет силу конкурентного влияния и характеризует конкуренцию в данном сегменте розничной торговли.

Обобщая результаты проведенных выше оценок трёх ключевых характеристик: привлекательности предприятия розничной торговли для потребителей, эффективности

сотрудничества с поставщиками и конкуренцию в сегменте розничной торговли, представляется возможной оценка привлекательности микросреды, позволяющая в целом охарактеризовать степень «комфортности» предприятия розничной торговли в среде его непосредственного окружения. Для получения данных характеристик микросреды предприятия розничной торговли предложен интегральный показатель благоприятности микросреды, который интегрирует ключевые характеристики среды непосредственного окружения. Расчёт данного показателя предложено осуществлять на основе использования следующей мультипликативной модели:

$$K^M = \sqrt[3]{I_{SEC} \times Z_{bc} \times I_C}; \quad (4)$$

где K^M – интегральный показатель благоприятности микросреды i -го предприятия розничной торговли;

I_{SEC} – интенсивность зональной конкуренции i -го предприятия розничной торговли;

Z_{bc} – комплексный показатель клиентоориентированности i -го предприятия розничной торговли;

I_C – индекс эффективности сотрудничества с поставщиками i -го предприятия розничной торговли.

Для осуществления интегральной лингвистической оценки результатов проведенных расчётов необходимо обоснование интервалов значений. Обоснование интервалов значений интегрального показателя благоприятности микросреды предприятия розничной торговли было осуществлено на основе обобщённой оценки средних величин (табл. 7). Для этого определены их минимальные и максимальные пределы, а величина интервала значений для лингвистической оценки рассчитана по формуле Фишберна [11, с. 142]:

$$i = \frac{K_{M_{max}} - K_{M_{min}}}{1 + 3,32 \times LgN},$$

(5)

где $K_{M_{max}}, K_{M_{min}}$ – наибольшее и наименьшее значение интегрального показателя благоприятности микросреды предприятия розничной торговли;

N – количество наблюдений.

Таблица 7

Шкала определения уровня благоприятности микросреды предприятия розничной торговли (авторская разработка)

Интервал значений K_M	Уровень
$K_M \geq 1,089$	высокий
$0,700 < K_M \leq 0,879$	достаточно высокий
$0,461 < K_M \leq 0,669$	средний
$0,251 < K_M \leq 0,460$	ниже среднего
$K_M \leq 0,250$	низкий

Обобщая проведенные выше расчёты, нами разработана блок-схема определения уровня благоприятности микросреды предприятия розничной торговли (рис. 3), позволяющая чётко структурировать весь диагностический процесс определения критических факторов внешней среды, непосредственно влияющих на деятельность предприятий торговли.

Рис.3. Блок-схема определения уровня благоприятности микросреды предприятия розничной торговли

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, микросреда деятельности предприятия характеризуется высоким уровнем динамичности, неопределённости и сложности процессов. Определённая часть данных процессов открывает для предприятий розничной торговли новые возможности и генерирует благоприятные условия функционирования. Другая часть, наоборот, создаёт дополнительные трудности и ограничения. Недооценка значения информации о факторах микросреды, влияющих на деятельность предприятий розничной торговли, приводит к определённым сложностям достижения поставленных целей и реализации разработанной стратегии.

Список использованных источников

1. Федоркова А.В. Структура внешней предпринимательской среды предприятия: понятие, факторы, методика исследования / А.В. Федоркова, В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева // *Kant*. – 2020. – № 2 (35). – С. 71-75.
2. Иванова Т.Л. Стратегическое управление организацией в условиях неопределённости внешней среды: концептуализация понятий и подходов / Т.Л. Иванова, М.А. Мызникова // *Россия: тенденции и перспективы развития*. – 2021. – № 16-1. – С. 330-335.
3. Депутатова Е.Ю. Особенности продвижения товаров и услуг в розничной торговле в современных условиях / Е.Ю. Депутатова, М.А. Перельман // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2021. – № 1-1. – С. 94-98.
4. Fink S. Crisis management: Planning for the inevitable / S. Fink // *American Management Association*. – New York: [s. n.], 2002. – 245 p.
5. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг / Ж.Ж. Ламбен. – Пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.
6. Барбарук А.И. Направления совершенствования торгово-технологического процесса посредством применения моделей маркетингового управления / А.И. Барбарук // *Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. Сборник трудов науч.-практ. конф.* – СПб., 2018. – С. 41-46.
7. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / Т.Б. Бердникова. – М.: Инфра-М, 2013. – 214 с.
8. Нефёдова К.А. Особенности формирования лояльности покупателей интернет-магазинов / К.А. Нефёдова, И.И. Савельев, В.Е. Конюхова // *Индустриальная экономика*. – 2021. – № 1. – С. 29-36.
9. Babin, Barry J.; Darden, William R.; GRIFFIN, Mitch. Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping. *Journal of Consumer Research*. – 1994. – V. 20. – P. 644-656.
10. Походова Н.С. Методика обучения математике. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / Н.С. Подходова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 274 с.
11. Дзёбко И. Эффективное управление долгами / И. Дзёбко // *Экономическая конкуренция*. – 2009. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consult.kharkov.ua.
12. Берестевич Г.В. Оценка вариантов построения системы мониторинга состояния военной измерительной техники с использованием обобщённой функции желательности / Г.В. Берестевич, Ю.В. Шипко, В.В. Синюков, М.А. Облогин // *Воздушно-космические силы. Теория и практика*. – 2020. – № 15. – С. 50-57.
13. Загорна Т.О. Конкурентна динаміка роздрібної торгівлі: теорія, діагностика, моделювання: [монографія] / Т.О. Загорна. – Донецьк: «Ноулідж», 2013. – 463 с.